



Род *Origanum* L. насчитывает 15-20 видов, распространенных в Европе, Средиземноморье и умеренных областях Азии. Большинство растений рода *Origanum* – пряные травы, эфирномасличные и лекарственные растения. Виды рода *Origanum* – карликовые кусты или однолетние, двухлетние, или многолетние травы. Цветки в пазухах обычно окрашенных крупных прицветных листьев образуют полумутовки от малоцветковых до многоцветковых, собранные в короткие, терминальные или боковые вторичные колоски; вторичные колоски собраны в метельчатые, симподиально ветвящиеся (полузонтичные) или щитковидные соцветия. Прицветники отличаются от листьев, лежат внахлест (черепитчатые), часто окрашенные в соответствии с видом. Чашечка колокольчатая или имеющая форму перевернутого конуса (трубчатая), 2-губая и актиноморфная (правильная) с 5 равными зубчиками или цельная, вкось урезанная в верхушке, или 1-губая и глубоко расщепляемая на одной стороне. Венчик 2-губый, верхняя губа цельная или выемчатая; нижняя губа 3-лопастная. Тычинки двусильные (соединенные в пары), выступающие или внутренние; отклоняющиеся клетки пыльника. Столбик равноразветвленный. Все виды растут большей частью в сухих местах, часто на скалистых склонах или в карликовой поросли.



Рис 1. Внешний вид *Origanum vulgare* L. Автор фото: CorentinD.

Рис 2. Филогенетическое дерево рода *Origanum* L. ген (*psbA*)

Рис 3. Внешний вид *Origanum scabrum* Boiss. & Heldr. (BR).



Рис 4. Карта распространения представителей рода *Origanum* L.

Душица обыкновенная распространена по всей России, в Средней Азии, Средней Европе и в Средиземноморье.

Она широко используется в медицинской практике в виде настоев, настоек, отваров и в составе различных сборов. Используют надземную часть душицы, в которой содержатся эфирные масла. Эфирное масло имеет богатый химический состав, оно содержит тимол и карвакрол – органические соединения, относящиеся к класс монотерпеноидов фенола. Благодаря этому она обладает выраженными антибиотическими свойствами в отношении различных микроорганизмов. Установлено, что карвакрол, содержащийся в масле душицы, по своему действию намного сильнее 18 популярных антибиотиков. Растения душицы могут являться источником для его получения.

Помимо эфирных масел в траве также содержатся флавоноиды, дубильные вещества, витамин С. Зольность составляет 6,3%. Стоит также отметить, что душица содержит в себе большое разнообразие макроэлементов, таких как К, Са, Mg, и микроэлементов, в число которых входят Mn, Fe, Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Al, V, Se, Ni, St, Pb и В.